

A PSICOPATOLOGIZAÇÃO DA VIDA

Carlos Henrique Barbosa Rozeira¹

Marcos Fernandes da Silva²

RESUMO

Introdução: Há um reducionismo biológico do sofrimento psíquico, herança da estereotipia psiquiátrica, a qual pressiona a acomodar as manifestações de mal-estar e comportamentos ditos inadequados em sinais e sintomas de alguma psicopatologia, utilizando-se, com critérios questionáveis, de fármacos como tratamento em busca de adequar o sujeito aos padrões delineados por uma sociedade que prima pelo imediatismo da resolução dos problemas da vida desconsiderando as possíveis consequências negativas. **Objetivo:** Contextualizar a psicopatologização, apresentando aspectos que configuram o cenário contemporâneo da saúde mental e medicalização da vida. **Metodologia:** Pesquisa exploratória evocando conceitos sobre a psicopatologização da vida e sua caracterização. Considerou-se, então, informações da literatura científica a partir da compilação de trabalhos publicados em revistas, livros e pesquisas institucionais. **Resultados:** Ao longo do estudo evidenciou que comportamentos e patologias estão sendo considerados sinônimos. A família exerce fundamental papel na mediação sujeito-ambiente. Ao invés de prover adequação dos comportamentos aos seus desejos, tornou-se mais fácil tornar os sujeitos dóceis com a psicopatologização e consequente medicalização. É uma tentativa de acabar com o sofrimento de quem, dos pais ou dos filhos? Desde a primeira versão da série DSM em 1952, ficou mais simples enquadrar comportamentos. Engatou-se no processo de investimento na psiquiatria e na indústria farmacêutica, mostrando-se clara a oportunidade enriquecimento às custas do novo modelo de ajustamento de comportamento. Sujeitos diferenciados das normas são classificados como portadores de distúrbios, fazendo-os parte de um novo grupo, controlado por psicotrópicos, para fins de contenção e adaptação social. Sem qualquer questionamento, esta forma de abordagem vem se naturalizando e se fundamentando, mais especificamente através das ciências neurológicas. **Conclusão:** Infere-se que a ampliação do número de categorias diagnósticas incluídas nos principais sistemas classificatórios (DSM e CID-10) tem trazido problematizações entre as fronteiras do normal e do patológico. Não se rejeita o uso de psicofármacos, pois comprova-se positivos determinados efeitos. A crítica à medicalização da vida não nega os avanços das pesquisas biológicas e dos tratamentos de doenças, mas procura refletir sobre as implicações que a biologização do ser humano pode ter para a própria condição humana.

PALAVRAS-CHAVE: patologização; psicopatologização; medicalização; saúde mental.

1 Mestrando em Ensino (UFF); Graduado em Psicologia (UniRedentor)

2 Graduado em Enfermagem (UNIG); Graduando em Medicina (FAMESC)

A PSICOPATOLOGIZAÇÃO DA VIDA

Carlos Henrique Barbosa Rozeira¹

Marcos Fernandes da Silva²

INTRODUÇÃO

Dentre as diversas preocupações humanas o fator “saúde” é sem dúvidas uma das mais relevantes. Embora haja um consenso popular em pensar na saúde como ausência de doença, sua definição se expande segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) como uma situação de perfeito bem-estar físico, mental, social e espiritual. A saúde pode ser determinada pela própria biologia humana, pelo ambiente físico, aspectos sociais e econômicos que permeiam o estilo de vida do sujeito, passando pelos hábitos alimentares e atitudes que podem ser benéficos ou prejudiciais.

Consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo XXV, que todo ser humano tem direito a um padrão de vida com saúde e bem-estar, para si e a sua família, incluindo alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável do direito à vida, que tem por inspiração o valor de igualdade entre as pessoas. Dentre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal do Brasil de 1988, o direito à saúde figura entre os mais debatidos nos âmbitos acadêmico, doutrinário e judicial. Após a inserção desse direito na Constituição Federal de 1988, a sociedade brasileira tem se conscientizado que, efetivamente, é a destinatária final da proteção conferida pelo Estado.

A questão orgânica, fisiológica, sempre foi mais evidenciada no contexto da saúde, no entanto vivemos numa época que aspectos comportamentais e mentais vêm nos proporcionando ampla angústia e forte sofrimento psíquico, contribuindo para o declínio da qualidade de vida de todos os atores da sociedade, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A esse ato de atribuir ao psicológico uma doença ou anormalidade que, na verdade não existe, denominamos de psicopatologização.

É bastante perceptível que a criança é um ser rico em criatividade, fato esse demonstrado nas atitudes que ela expressa no brincar. A forma da criança se comunicar com o mundo se estabelece do uso de suas próprias e íntimas verdades, constituídas com porções de fantasias como forma utilizada para adaptar seus anos iniciais de vida na sua habitual rotina. Dessa forma, surgem inúmeros tipos de comportamentos, os quais são ajustados pela família enquanto perpassa pelas etapas do desenvolvimento humano com o objetivo de tornar a criança numa espécie de produto “saudável”, sem problemas físicos e psíquicos, ou seja, preparar a criança para que ela seja no futuro um adulto funcional com seu corpo em perfeito estado operacional e que respeite os valores, as regras morais e culturais de sua sociedade. Assim, as porções de fantasias se dissolvem ao longo do tempo, pois a permanência delas, somadas a outras constantes (temperamento, comportamento, personalidade), pode ser interpretada como uma possível psicopatologia.

Com o avançar da idade, o cérebro sofre constantes transformações e somente na idade adulta alcança a maturidade. Até alcançar esse patamar, cada pessoa atravessa por algumas fases do desenvolvimento, possuindo processamento psíquico e comportamentos singulares, os quais são resultados de suas vivências. É claro que o fator biológico intervém neste processo, vez que heranças genéticas ou aquisições de problemas fisiológico-biológicos de qualquer natureza podem ser fruto de inúmeros fatos interferindo na maneira de agir e pensar. A grande problemática se constitui em justificar os problemas do homem descartando os processos psíquicos, subjugando a importância da saúde mental.

Diante deste contexto, considerando os recentes padrões de comportamentos delineados pelas famílias contemporâneas e a atual conjuntura social influenciada pelo modelo biomédico de saúde, surge uma questão que merece ser discutida: Por que estão tratando como doença ou como

grave alteração de um estado mental os comportamentos e as respostas emocionais expostas pelas pessoas em sua rotina de vida?

Infere-se que existe um reducionismo biológico do sofrimento psíquico, herança da estereotipia psiquiátrica, a qual pressiona a acomodar as manifestações de mal-estar e comportamentos ditos inadequados em sinais e sintomas de alguma psicopatologia, utilizando-se, com critérios questionáveis, de fármacos como tratamento em busca de adequar o sujeito aos padrões delineados por uma sociedade que prima pelo imediatismo da resolução dos problemas da vida desconsiderando as possíveis consequências negativas. Não se trata de rejeitar todo e qualquer uso dos psicofármacos, pois são inegáveis alguns de seus positivos efeitos, principalmente quando o comportamento da criança é atrelado a questões orgânicas.

Considerando a problemática em evidência, serão apresentadas neste estudo relevantes questões sobre o aparecimento do fenômeno da patologização e medicalização, bem como alguns aspectos que configuram o cenário contemporâneo da saúde mental.

1. CONTEXTUALIZANDO A PSICOPATOLOGIZAÇÃO

A sociedade contemporânea apresenta insuficiências para reconhecer e validar as diferentes variantes do sofrimento psíquico.

A infância e a adolescência são épocas de construção, de transformação, constituindo em essenciais etapas do desenvolvimento humano, principalmente nos primeiros anos de vida. O bebê nasce e tão logo é estimulado a chorar, abrir os olhos, se alimentar, sendo preparado para “cair na vida” tornando-se um ser que anda, corre, fala, pensa, se relaciona, faz escolhas e se faz presente ocupando um lugar próprio no mundo. Ao mesmo tempo em que ele é direcionado para a autonomia, há de se encaixar nos moldes da sociedade, muitas vezes sendo privado de viver suas fantasias que são saudáveis para este período de vida.

Nos dias atuais, aquelas crianças que se comportam com atitudes vivazes, direcionando sua atenção para determinados eventos que despertam interesses são facilmente diagnosticadas com algum tipo de transtorno. É querer tratar como doença os comportamentos que se assemelham com alguns sintomas. É arrumar estratégias paliativas para desmentir sofrimentos.

Durante todo o período da vida, o homem atravessa por constantes processos de mudanças, de forma que a soma de suas vivências - quais sejam suas as relações com o meio político, cultural, econômico e moral, juntamente com processamentos psicológicos que envolvem sentimentos e emoções – forjam sua personalidade e comportamento. De acordo com Teixeira (2018), o desenvolvimento humano engloba diversos fatores durante cada etapa da vida, sejam pelas circunstâncias culturais, históricas e sociais, bem como as experiências singulares de cada ser. Ainda, segundo a autora,

a cultura transforma o biológico, portanto, inclui-se a necessidade de considerar o caráter histórico de emergência das formas culturais de ação humana. (...) O papel central atribuído às relações sociais permite superar a ideia de um desenvolvimento preponderantemente biológico e enfatizar a ideia de desenvolvimento cultural da mente humana. Podemos entender que o psiquismo humano se constitui nas interações. Destarte, podemos entender que, nesse processo, a base orgânica-biológica se transforma, se refina constituindo o funcionamento mental (TEIXEIRA, 2018, p.16).

Vale ressaltar que o desenvolvimento humano sofre algumas influências, sendo elas: a hereditariedade (que é sua carga genética), o crescimento orgânico (trata-se do aspecto físico), maturação neurofisiológica (é o que torna possível o desenvolvimento comportamental) e o meio (são todos os ambientes que o indivíduo está inserido) (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009). Observa-se que todos esses fatores alicerçam a qualidade de vida e costumam ser evidenciados e estudados quando surgem problemas de ordem patológica. Evidenciamos então que “o homem é geneticamente social” (WALLON, 1989, p. 12).

Diante deste contexto, evidencia-se que desde os iniciais instantes de vida até o seu fim, o homem está sujeito a inúmeras transformações, no entanto, conforme enfatiza Papalia e Feldman (2013), o período da infância é considerado fundamentalmente essencial para o desenvolvimento humano, pois ocorrem as primeiras experiências, vínculos, aprendizados que afetam densamente o posterior desenvolvimento social, físico, cognitivo e emocional. Mas, cronologicamente, quanto tempo engloba o pe-

ríodo da infância? Discursando sobre o ciclo da vida, Papalia e Feldman (2013) observam que não há nenhum momento objetivamente definível em que uma criança se torna adulta, apesar de alguns autores preverem certos limites etários.

Independentemente de firmar um período quanto à duração da infância, torna-se mais importante, neste momento, refletir sobre as violações, descasos e negligências, apontando implicações para com o processo do desenvolvimento, com a proposta de identificar as possíveis questões que contribuíram para o aparecimento do fenômeno da patologização e medicalização.

É fato incontestável que a família exerce um fundamental papel na mediação da relação sujeito-ambiente, facilitando o processo de adaptação e ajustamento no contato com seu meio social. Inúmeras questões representam preocupações quanto ao desafio de manter saudável um ser humano por toda sua existência. A atual sociedade não possui paciência para determinadas diligências, principalmente quando se observa que é necessário tempo, tolerância e equilíbrio emocional para lidar com o forjamento de uma criança para seu encaixe no padrão de normalidade estabelecido pela sociedade, que Goffman (2004) caracterizou como estigmatização, ou seja, uma pré-definição que insere o sujeito dentro de um padrão normativo, relacionado diretamente com construções sociais, constituindo o estigma como característica que inscreve socialmente o sujeito fora deste padrão. Ao invés de um investimento de energia humana pelas famílias para essa adequação dos comportamentos das crianças aos seus desejos e vontades, tornou-se mais fácil torná-los dóceis com a psicopatologização e consequente medicalização. É uma tentativa de acabar com o sofrimento. Mas o sofrimento de quem, dos pais ou dos filhos?

Por muitas décadas, a correção do mau comportamento infantil era realizada pela própria família através de diálogos, castigos, “palmadas, coças” e olhares perversos que “doíam na alma”. Segundo Foucault (2010), o olhar hierárquico, que estigmatizava e reprimia o que não era aceitável, tinha como objetivo disciplinar o corpo dócil, mas o modelo biomédico de certa forma se apossou desse poder, surgindo assim o modelo higienista - manipulando, modelando, treinando - como detentores do poder representados pela figura médica.

Foucault (2006), ao analisar a questão da infância e sua anormalidade no contexto europeu dos séculos XVIII e XIX, coloca que a infância foi um dos alvos de difusão do poder psiquiátrico, uma espécie de "suporte" do processo de psiquiatrização. Para o autor, a psiquiatrização da criança não passou pela criança louca ou pela loucura da infância, mas antes pela criança imbecil, a criança idiota, que será chamada em seguida de criança retardada. É através da criança não-louca que a psiquiatrização da criança se produziu, e logo, essa generalização do poder psiquiátrico.

Considerando a afirmação de Siqueira e Frosi (2018) que a compreensão da infância foi se modificando de forma gradual, percebemos que atualmente, há uma ampla preocupação diante do comportamento. Os pais, os educadores e outros profissionais, aproveitando do poder psiquiátrico elencado por Foucault, acabam por buscar nos nomes de diagnósticos e estigmas uma resposta para um comportamento inesperado ou até mesmo um suposto mau comportamento.

De malvadas, irresponsáveis, preguiçosas ou elétricas, mal-educadas, desatentas ou desinteressadas, as crianças e adolescentes passaram a ser consideradas doentes, eximindo a família ou a si próprias da culpa por seu comportamento.

Atualmente temos como fruto social, adolescentes que foram forjados nas suas vivências a terem comportamentos marginalizados, cometendo variados delitos e episódios violentos. Diante deste fato, surgem adolescentes em medidas protetivas ou socioeducativas - dispositivos jurídicos a fim de promover um controle social. A interferência e a forma de olhar para esses sujeitos não considera os contextos em que as delinquências são produzidas. Há um silenciamento do indivíduo e das singularidades, e uma captura da vida por processos biologizantes (CRPSP, 2019).

Segundo Vicentin et. al (2010),

essa composição do ato infracional com o transtorno mental vem construindo argumentos tanto para modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) –seja no tempo de aplicação da medida ou na proposição do tipo de medida – quanto para a produção de práticas dirigidas ao autor de ato infracional que são frontalmente contrárias aos paradigmas do ECA e às da atual política nacional em Saúde Mental (VINCENTIN ET. AL, 2010).

Mais do que modificações nos atos judiciais é preciso haver um comprometimento interdisciplinar. O campo da saúde mental tem contribuições relevantes sobre a relação do sujeito com a lei ou sobre como um sujeito faz laço social atravessado necessariamente pelo campo jurídico; e que existem espaços para pensar as relações entre os sistemas assistenciais, especialmente os psi, e os de justiça de modo que eles não se coloquem um como fonte de legitimação do outro (VINCENTIN ET. AL, 2010).

Independentemente da faixa etária, experiências como ansiedade, tristeza, mau-humor, antes consideradas como traços da personalidade ou como parte do cotidiano, hoje são caracterizados como algum tipo de transtorno psiquiátrico, para o qual possivelmente há um medicamento específico a ser prescrito para alcançar a felicidade (ANDRADE, CALAZANS, 2014). Ainda, a concepção de estar bem psiquicamente parece ser algo obrigatório gerando a premência de soluções encontradas momentaneamente nos psicofármacos, sendo que estes não anulam de fato o sofrimento, mas por consequencia podem aumentar o vazio do existir (AGUIAR, 2004).

Em relação ao sujeito idoso há questões que merecem ser discutidas. A maneira de viver e sentir a vida são, muitas vezes, afetados pela forma como eles são tratados pela sociedade, além de carregar as suas boas ou más vivências. Entretanto, os sujeitos que constituem esse estágio da vida tendem a não serem mais vistos como produtores de bens e lucros, colocando-os às margens da sociedade. São vistos como um peso, alguém que vai depender dos familiares e ainda tendem a ser alvo direto de uso abusivo de medicamentos (ANDRADE, CALAZANS, 2014). O corpo idoso já percorreu bastante tempo de vida, e obviamente merece uma atenção, mas de igual modo a sua mente. É importante abranger a saúde considerando tanto as queixas físicas do organismo quanto os conflitos da subjetividade. Quando esse aspecto subjetivo não é tratado aparecem os problemas mentais, principalmente a depressão que está tão evidenciada nas últimas décadas, tratadas simplesmente com antidepressivos, sem o devido acompanhamento psicológico.

Conforme Mucida (2004), os sentimentos da pessoa idosa conflitam com sua realidade causando-lhe angústia, sofrimento, por vezes, desâni-

mo, e essas características já o identificam logo como depressivo, tanto pela sociedade como pela classe médica.

No campo do sofrimento psíquico o consumo de medicamentos não é o exclusivo modo de tratamento. Há possibilidades que atravessam a questão bioquímica, principalmente quando se dá voz ao sujeito transmitir suas angústias através das palavras. Onde há palavra, há um sujeito que pode se responsabilizar pelo seu sintoma e por seu tratamento, contribuindo para uma efetiva evolução, rumo ao bem estar e melhorar a qualidade de vida.

2. O SURGIMENTO DO FENÔMENO DA PATOLOGIZAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO

Desde a primeira versão da série DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) em 1952, ficou mais fácil enquadrar certos comportamentos nos sintomas descritos. Engatou-se nesse processo um maior investimento financeiro na psiquiatria e na indústria farmacêutica, pois mostrou-se clara a oportunidade enriquecimento às custas do novo modelo de ajustamento de comportamento (GUARIDO, 2007). A autora ainda completa dizendo que:

A ampla gama de sintomas presentes nos manuais bem como a forma diagnóstica proposta por eles permitem que muitos acontecimentos cotidianos, sofrimentos passageiros ou outros comportamentos, possam ser registrados como sintomas próprios de transtornos mentais. A socialização do DSM-IV na formação médica geral permite que clínicos de outras especialidades, que não a psiquiátrica, possam medicar com facilidade seus pacientes. Não se trata de sugerir a manutenção do domínio psiquiátrico nesse caso, mas de revelar a banalização do diagnóstico e o uso irrestrito de medicações como intervenção diante da vida. (GUARIDO, 2007, p. 158)

Fala-se em medicalização desde a década de 60 e no decorrer do tempo mais problemas foram sendo incorporados ao campo médico. A medicalização é um processo que se compõe de duas etapas: a primeira é considerar todo e qualquer problema uma questão de ordem médica e,

por conseguinte, com uma causa biológica; a segunda é a patologização de problemas da ordem da existência, principalmente o sofrimento psíquico (Calazans & Zetola, 2008). Assim, a medicalização se configura no processo nos quais problemas que não eram considerados de ordem médica passaram a ser vistos e tratados como problemas médicos. No entanto, para Brzozowski e Caponi (2013, p. 210),

seria muita ilusão pensar que a medicalização traga consigo somente aspectos negativos, já que a sociedade a aceita há muito tempo (pelo menos desde o século XIX). Mas também não podemos negar que há uma supervalorização de determinados diagnósticos, o que faz que muitas pessoas normais sejam diagnosticadas com transtornos mentais, por exemplo.

Para Correa (2010), sujeitos que se diferenciam das normas são classificados, por profissionais, como portadores de distúrbios, o que os obriga a fazer parte de um novo grupo, controlado por psicotrópicos, para fins de contenção e adaptação social. Sem qualquer questionamento, esta forma de abordagem vem se naturalizando e se fundamentando, mais especificamente através das ciências neurológicas.

Os comportamentos, traduzidos às vezes de forma errônea em sintomas, provavelmente revelam formas de resistência pelos sujeitos como recursos para lidar contra o excesso de imposições, diante de uma infatigável caça de espaços de liberdade e espontaneidade. Pessoas que se deprimem, que sofrem, que se isolam, que fracassam na escola ou no trabalho, que não rendem e não aprendem muitas vezes teme sair de casa ou resulta-se sendo agressivo com os outros, ou seja, o sujeito surge como um protagonista perverso e estranho. Conforme Correa (2010), quem não se redime não se adapta e, para ser aceito, precisa ser contido através de medicamentos.

Assim, segundo Ferrazza e Rocha (2011, p. 243),

a transformação do sofrimento psíquico em doença e seu enquadramento no âmbito da variedade de rotulações diagnósticas produzida pela psiquiatria apresenta sinais de estender-se, atualmente, a uma infância que ainda vinha sendo poupada dos veredictos psicopatológicos e da prescrição de psicofármacos que costuma acompanhá-los. As condutas da infância, por exemplo, que são

consideradas inadequadas e/ou indesejáveis estão sendo transformadas, pelo saber psiquiátrico, em manifestações sintomáticas de psicopatologias.

O processo da psicopatologização da vida tornou-se fato comum no atual momento da sociedade, principalmente quando se há nos bastidores interesses econômicos e políticos. Há uma tendência geral da medicina em transformar em questão médica aquilo que é da ordem do social, do econômico, do político, do cultural (AMARANTE, 2007).

Apesar de todo esse discurso, se faz importante não rejeitar o uso de todo e qualquer psicofármacos, pois comprova-se positivos determinados efeitos, tanto na vida de alguns como na possibilidade de transformação do sistema de cuidados e tratamento da loucura. E muitos casos, o medicamento é o tratamento mais recomendado, principalmente aqueles que têm origens biológicas. Se há suspeita de algum transtorno mental e o sujeito é encaminhado a um profissional da saúde e se a suspeita for confirmada, a responsabilidade por aquele sujeito passa a não pertencer somente à família, mas também aos profissionais da saúde que passarão a atendê-lo (Brzozowski, 2009).

Ainda lembra Brzozowski (2009, p. 210) que

as novas descobertas científicas aparecem como as explicações mais aceitas para os diferentes comportamentos, sensações e sofrimentos humanos. A ciência acaba aparecendo como portadora da verdade, por meio de um discurso que ela mesma diz ser impessoal e ateuico.

De acordo com Guarido (2010), a crítica à medicalização da vida não nega os avanços das pesquisas biológicas e dos tratamentos de doenças, mas procura refletir sobre as implicações que a biologização do ser humano pode ter para a própria condição humana.

O cenário biomédico está se expandindo desde o século XVII, quando o médico assume uma posição superior de saber dentro dos hospitais e passaram a englobar na sua atuação problemas fora da ordem biológica, processo que Ivan Illich (1975 apud FERRAZZA & ROCHA, 2011) chamou de medicalização da vida. A medicalização pode ocorrer nos casos

de desvios de comportamento - alcoolismo, hiperatividade e dificuldades de aprendizagem - e processos naturais da vida - sexualidade, desenvolvimento infantil, envelhecimento e o processo de morrer (FERRAZZA & ROCHA, 2011).

Paralelo a esse fato há um olhar de normal e patológico a ser discutido. Um mesmo comportamento pode ser julgado diferentemente em uma cultura ou em um período do tempo. As necessidades e normas da vida se exprimem devido ao indivíduo estar inserido no social. Para Canguilhem (1966, p. 118) a “[...] ciência médica se contenta com o corpo humano normal e procura apenas restaurá-lo”, pois a determinação do mal pressupõe o normal. A isso o autor denominou de “erro médico” a frequente propensão para determinar o estudo de mal social antes de propor os remédios para esse mal. E ainda afirma que o “problema social é exatamente o contrário do médico”. (CANGUILHEM, 1966, p. 118)

Foi observado por que há uma tendência a procurar as causas e as soluções de problemas sociais complexos nos indivíduos, em vez de buscá-los no próprio sistema social. Procura-se refletir sobre as implicações que a biologização do ser humano pode ter para a própria condição humana (GUARIDO, 2010).

Arelada ao diagnóstico, vem a medicação. Com a medicalização, questões sociais tornam-se biológicas, o que naturaliza a vida e todos os processos sociais nela envolvidos. Dessa forma, explica-se um quadro complexo, que envolve questões psicológicas e sociais, apenas por meio do desequilíbrio de um ou mais neurotransmissores no cérebro. A expansão da rotulação psiquiátrica atinge também as problemáticas relacionadas à infância que têm sido capturadas pelos discursos e práticas do saber médico-psiquiátrico e transformadas em psicopatologias que tendem a ser tratadas com o principal recurso disponibilizado pela psiquiatria na contemporaneidade: os psicofármacos.

Um dos diagnósticos mais evidenciados neste tempo é o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) o qual tem demandado a utilização de fármacos. Atualmente, existe uma higiene que recorre ao medicamento (Cloridrato de Metilfenidato), sendo que a prioridade é extirpar os sintomas de hiperatividade e desatenção referentes ao TDAH por meio da medicalização, para que a criança possa atender um ideal apresentado como o adequado.

Para Ferrazza e Rocha (2011), o aumento dos diagnósticos de TDAH e dos psicofármacos estão relacionadas a fatores, como: supervalorização da concepção biológica do sofrimento psíquico e a distorção do que são comportamentos considerados adequados. Fatores que, atualmente, sejam motivos de encaminhamentos para a avaliação com especialistas em psicologia ou em psiquiatria, mesmo sem queixas quanto à saúde mental, porém com recusas e dificuldades de adaptação a normas sociais.

Sobre a questão dos psicofármacos, os psiquiatras da Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA) alegam sobre as vantagens em medicar as crianças e adolescentes diagnosticados com esse transtorno, pois, “os sintomas do transtorno podem prejudicar o desenvolvimento emocional e até levar ao consumo de substâncias químicas, como álcool e drogas.”. Porém os argumentos de que esse medicamento poderia evitar que essas crianças e adolescentes se tornassem, mais tarde, usuários de drogas ilícitas não foram comprovados e costumam ser apresentados como meras especulações (LEGNANI; ALMEIDA, 2008).

Até aqui foi dado o maior enfoque na criança, justifica-se por ser a fase inicial do desenvolvimento humano que incidirá consequências para as demais fases. No entanto, fica óbvio que os princípios ativos dos fármacos tendem a camuflar o comportamento de qualquer sujeito, independentemente de sua faixa etária. Trata-se de medida paliativa que se não for conjugado com um tratamento psicológico adequado não haverá evolução focado no desenvolvimento da saúde mental do sujeito.

Por isso, Formigoni (2013) enfatiza que, o uso de medicamentos carece ser revisto. As pessoas precisam ser analisadas em seus atos, para que sejam realizados diagnósticos mais completos sobre as suas demonstrações, consideradas, pelo padrão construído pela sociedade, como alterados, uma vez que, não corresponde o modelo considerado ideal de desenvolvimento. Profissionais da saúde mental precisam sustentar um espaço para a palavra e escuta implicando o sujeito quanto à sua participação naquilo que se queixa, de modo a criar um contraponto daquilo que já se encontra pronto e embalado.

A medicalização da terceira idade se faz presente na sociedade como uma perspectiva que generaliza como patológico toda e qualquer queixa que o sujeito leva aos consultórios. Seus sofrimentos e angústias são diagnosticados muitas vezes, como depressão e são transformados em cifras

estatísticas a partir do ponto vista epidemiológico que se quer prevalentes na psiquiatria atual (ANDRADE, CALAZANS, 2014).

Ainda, Andrade e Calazanz (2004) aduz que

o idoso ao se sentir desconfortável com a sua realidade, tende a procurar exclusivamente um profissional da medicina. Tal procedimento soma números ao processo medicalizante da sociedade, uma vez que esse idoso não estaria sendo tratado no que lhe afeta realmente, suas questões enquanto sujeito, desejos e aflições. (ANDRADE, CALAZANS, 2014, p.84).

Percebemos que um tratamento embasado no caráter biológico em que o diagnóstico e o tratamento estão pautados exclusivamente no seu corpo físico, considera as aflições como um defeito na sua estrutura orgânica, procurando correlacionar os sintomas com determinados grupos discriminados em algum tipo de manual, garantindo um rápido diagnóstico, talvez incerto, mas certamente com a prescrição de medicamentos para uma possível solução.

A definição do estado ótimo de desenvolvimento para certo indivíduo em comparação com seu desenvolvimento real requer tempo de avaliação e experiência profissional. A promoção de fatores de resiliência e a redução dos fatores de risco se complementam e ambos os temas merecedores de um olhar diferenciado na prática individual e na formulação de políticas públicas em prol dos direitos humanos nos aspecto da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A psicopatologização e a conseqüente medicalização constituem perigosos marcadores na constituição do ser humano. Infere-se que a ampliação do número de categorias diagnósticas incluídas nos principais sistemas classificatórios (DSM e CID-10) tem trazido problematizações entre as fronteiras do normal e do patológico. A esse crescimento do número de diagnósticos e/ou classificações, que engloba comportamentos que no momento são considerados “anormais” ou “atípicos”, se caracterizam no fenômeno da psicopatologização.

A normatização e padronização de comportamentos, muitas vezes auxiliada pelo psicólogo, produzem a patologização da normalidade. As condutas que são consideradas inadequadas e/ou indesejáveis estão sendo transformadas, pelo saber psiquiátrico, biomédico, em manifestações sintomáticas de psicopatologias.

Torna-se possível comprovar o fenômeno da psicopatologização e da medicalização quando se trata com remédios a escolarização, a tristeza, a oposição, o desafio, o desejo de domínio sobre o outro, a rebeldia, os medos, a inquietude, as dificuldades da vida, elementos que compõem o desenvolvimento e a história de cada sujeito.

O diagnóstico enquanto reconhecimento da patologia é construído a partir da observação. A observação pressupõe a comparação de suas manifestações com aquelas catalogadas, reencontrando a classe do transtorno que ela representa, explicando-a como uma categoria. Esse ideal classificatório na busca pela garantia da objetividade afasta as manifestações subjetivas.

O cuidado com o sujeito tem implicado na análise dos múltiplos processos que atravessam a sociedade e de que maneira a afeta. Ao analisarmos as transformações no campo do cuidado em saúde, principalmente quando se aponta para o psíquico, somos movidos a refletir sobre a produção histórica, apontando os saberes, discursos e práticas instituídas em determinados períodos e produzindo verdades sobre o sofrimento humano.

Consultar especialistas é, por certo, uma prudente e adequada ação. No entanto ninguém pode se isentar quanto à responsabilidade de uma cuidadosa ponderação sobre o enquadramento clínico dado ao problema e sobre as medidas terapêuticas recomendadas. Constitui apropriado considerar o risco da comodidade enganosa de certa desresponsabilização da família, que já teriam delegado aos especialistas a responsabilidade de medicar e corrigir problemas cujo enfrentamento delicado e responsável nem sempre é isento de dúvidas e inquietações. Dessa forma, ao invés de oferecer cuidado, essa atitude de delegação de responsabilidade pode constituir-se na permissão para que a subjetividade dos sujeitos possa ser apropriada por discursos patologizantes e condutas de medicação, cujos riscos devem ser considerados.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, Adriano Amaral de. **A psiquiatria no divã: entre as ciências da vida e a medicalização da existência**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2004. 166 p.
- AGUIAR JUNIOR, Valdinei Santos de; VASCONCELLOS, Luiz Carlos Fadel de. **A importância histórica e social da infância para a construção do direito à saúde no trabalho**. Saude soc., São Paulo , v. 26, n. 1, p. 271-285, Março. 2017.
- AMARANTE, P. **Saúde mental e atenção psicossocial**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.
- ANDRADE, Renata; CALAZANS, Roberto. **Medicalização e terceira idade: a questão da depressão**. Psicanálise & Barroco em revista v.12, n2. p. 62-88: Dez. 2014.
- ARIËS, P. **História Social da Criança e da Família**. Trad. Dora Flaksman, 3rd ed., Harlow, England: Addison-Wesley, 1986.
- ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. 4a ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 2000.
- BOCK, A., FURTADO, O., & TEIXEIRA, M. L. T. **Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia** (14^a ed.). São Paulo: Saraiva. 2009.
- BORDIN, Isabel; OFFORD, David. **Transtorno da conduta e comportamento anti-social**. Rev Bras Psiquiatr 2000; 22 (Supt III): 12-5.
- BRZOWSKI, Fabíola Stolf; CAPONI, Sandra Noemi. Cucurullo de. **Medicalização dos desvios de comportamento na infância: aspectos positivos e negativos**. Psicol. cienc. prof., Brasília, v. 33, n. 1, p. 208-221, 2013.
- CALAZANS, R. ; LUSTOZA, R. Z. . **A medicalização do psíquico: os conceitos de vida e saúde**. Arquivos Brasileiros de Psicologia (Rio de Janeiro. 1979) v. 60, p. 5, 2008.

- CANGUILHEM, Georges. **O normal e o patológico**, trad. Maria Thereza Redig de Carvalho Barrocas e Luiz Octavio Ferreira Barreto Leite. – 4a. Ed.- Rio de Janeiro,(1943,1995) Forense Universitária.
- CERVO, Michele da Rocha; SILVA, Rosane Azevedo Neves da. **Um olhar sobre a patologização da infância a partir do CAPSI**. Rev. Subj., Fortaleza , v. 14, n. 3, p. 442-453, dez. 2014.
- CORREA, Andrea Raquel Martins. **Infância e patologização: crianças sob controle**. Rev. bras. psicodrama, São Paulo , 2010 .
- CUNHA, J.A.P, MELLO, L.M.L. **Medicação/Medicalização na Infância e suas possíveis consequências**. Pretextos - Revista da Graduação em Psicologia da PUC Minas v. 2, n. 4, jul./dez. 2017.
- CRP SP, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. **Patologização e medicalização das vidas: reconhecimento e enfrentamento**. São Paulo: CRP SP, 2019. Disponível em: <<https://www.crpsp.org/uploads/impresso/3172/UMgylxdbQfz9nDZaTUaS2mx-PapXMLoI9.pdf>>.
- FERRAZZA, DA; ROCHA, LC. **A psicopatologização da infância no contemporâneo: um estudo sobre a expansão do diagnóstico de “transtorno de déficit de atenção e hiperatividade**. Revista Inter. Interdisc. INTERthesis, Florianópolis, v.8, n.2, p. 237-251, Jul./Dez. 2011.
- FORMIGONI, M.C. **O que é uma criança para a psicanálise? Considerações sobre estrutura e o infantil**. 2013. Dissertação de mestrado- Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.
- FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2010.
- FOUCAULT, Michel. **O poder psiquiátrico: curso no Collège de France (1973-1974)**. São Paulo: Martins Fontes. 2006.
- GOFFAMAN, E. **Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada**, trad. Mathias Lambert. - 4ªed. 2004.

GUARIDO, Renata.; VOLTOLINI, Rinaldo. **O que não tem remédio, remediado está?** Educação em Revista. Belo Horizonte, v. 25, n. 1, p. 239-263, abr., 2009.

GUARIDO, Renata. **A biologização da vida e algumas implicações do discurso médico sobre a educação.** In CRP-SP (Conselho Regional de Psicologia de São Paulo) (Orgs.). *Medicalização de crianças e adolescentes: conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos* (pp. 29-39). São Paulo: Casa do Psicólogo. 2010.

GUARIDO, Renata. **A medicalização do sofrimento psíquico: considerações sobre o discurso psiquiátrico e seus efeitos na Educação.** Educ. Pesqui., São Paulo, Apr. 2007.

KAMERS, Michele. **A falsa epidemia do TDAH e os impasses no uso da metodologia DSM na infância.** Estilos clin., São Paulo, v. 21, n. 2, p. 516-527, ago. 2016 .

LEGNANI, Viviane Nevez.; ALMEIDA, Sandra Francesca Conte de. **A construção diagnóstica de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: uma discussão crítica.** Arquivos Brasileiro de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 60, n.1, jan./jun. 2008.

LIRA, Natali Alves Barros; RUBIO, Juliana de Alcântara Silveira. **A Importância do Brincar na Educação Infantil.** Revista Eletrônica Saberes da Educação – Volume 5 – nº 1 – 2014.

LUENGO, Fabiola Colombani. **A vigilância punitiva: a postura dos educadores no processo de patologização e medicalização da infância** [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 142 p. ISBN 978-85-7983-087-7.

MANCINI, MC; SAMPAIO, RF. **Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica.** Rev. bras. fisioter., São Carlos , v. 11, n. 1, p. 83-89, 2007.

MARCELLINO, Nelson Carvalho (org.). **Lazer e recreação: Repertório de atividades por fases da vida.** 1ª edição. Campinas, SP: Papirus, 2006.

- MUCIDA, Angela. **O sujeito não envelhece**. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. Organización Panamericana de La Salud. Guia Clínica para Atención Primaria a lãs Personas Mayores. 3ª ed. Washington:OPAS, 2003.
- NARODOWSKI, M.. **Infância e poder: A confrontação da Pedagogia Moderna**. Tese de Doutorado em Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. 1993.
- Organização Mundial de Saúde. **Classificação de transtornos mentais e de Comportamento da CID-10**. Porto Alegre: Artes Médicas Ltda; 1993.
- PAPALIA, D. E., Olds, S. W., & FELDMAN, R. D. **Desenvolvimento Humano** (12. ed., D. Bueno, Trad.). Porto Alegre, RS: Artmed. 2013.
- SILVA, S. **O Papel Parental em perturbações do comportamento infantil**. Revista Psicologia.pt, Portual: 2008.
- SIQUEIRA, Marina Foggiato de; Frosi, FELIPE Oviedo. **O Estigma da Patologização da Vida Infantil e o Jogar Como Ato Terapêutico**. XVII SBGames – Foz do Iguaçu, Paraná. 2018.
- TEIXEIRA, Bianca Rafaela Mattos. **Estudo Sobre Impactos da (Des) Patologização do Comportamento de uma Criança: Uma Menção ao TDAH Em Escola e Educação Infantil**. Unifesp. Guarulhos, São Paulo, 2018.
- VICENTIN, Maria Cristina G.; GRAMKOW, Gabriela; ROSA, Miriam Debieux. **A patologização do jovem autor de ato infracional e a emergência de “novos” manicômios judiciais**. RevBras Crescimento Desenvolv Hum. 2010; 20 (1): 61-69.
- VIN VINOCUR, Evelyn; PEREIRA. Heloisa Viscaïno. **Avaliação dos transtornos de comportamento na infância**. Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ. Ano 10, Agosto de 2011.
- WALLON, H. **As origens do pensamento na criança**. São Paulo: Manole, 1989.